

**YENGIL SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH VA
SAMARADORLIGINI BOSHQARISH YO‘LLARINI
TAKOMILLASHTIRISH
IMPROVEMENT OF WAYS OF DEVELOPMENT AND EFFICIENCY
MANAGEMENT OF LIGHT INDUSTRIAL ENTERPRISES**

Izzatullaeva Madinabonu Yolqin qizi

Qarshi muhandislik-Iqtisodiyot instituti, 70411201-Menejment (tarmoqlar va tarmoqlar bo'yicha) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Bu maqoladan asosiy maqsad bugungi kunda yengil sanoat korxonalarini boshqarishning nazariy jihatlarini o'rganish va ularning kamchiliklarini bartaraf etish yo'llarini aniqlash va samaradorlikka erishish yo'llarini tadbiiq etish, yangi maqsadlarga qadam qo'yishni tashkil etish hisoblanadi.

Annotation: from this article, the main goal is to study the theoretical aspects of the management of light industrial enterprises today and identify ways to eliminate their shortcomings and implement ways to achieve efficiency, organize a step towards new goals.

Kalit so'zlar: yengil sanoat, samaradorlik, modernizatsiya, globallashuv, horij texnologiyalari, menejning yutug'i, davomiylik, amalga oshirish, inson resurslarini boshqarish samaradorligi.

Keywords: light industry, efficiency, modernization, globalization, foreign technologies, manager achievement, continuity, implementation, human resource management efficiency.

Bugungi kunda milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash va yengil sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish bo'yicha qonun va qarorlar, farmonlar va yangiliklar joriy etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda tasdiqlangan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi 60-son Farmoni⁴³ doirasida zamonaviy tajribalardan foydalangan holda korxonalarining boshqaruv jarayonlarini isloh qilish va samaradorligini oshirish yo'llarini takomillashtirish, bundan tashqari, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish bo'yicha yangi maqsadlarni ta'kidlab o'tilgan.

Iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni — 1,6 baravar va 2030-

⁴³ <https://lex.uz/docs/-5841063#-5843873>

yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda "daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish uchun zamin yaratish ko'zda tutilgan.

Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish:

- Sanoatning yetakchi tarmoqlari va iqtisodiyotni yanada liberallashtirish hamda transformatsiya jarayonlarini yakunlash.

- Mis sanoati klasterini tashkil etish orqali mis va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 2 baravar ko'paytirish hamda 8 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarish uchun asos yaratish.

- Avtomobil sanoatida kooperatsiyani yanada rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga, eksport hajmini 2 baravarga ko'paytirish va mahalliy lashtirish darajasini oshirish. Chirchiq shahrida qishloq xo'jaligi mashinasozligi ishlab chiqarishini yagona sanoat klasteri usulida tashkil etish.

- To'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 baravarga ko'paytirish.

- Charm-poyabzal sohasini rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini 3 baravarga ko'paytirish.

- Farmatsevtika sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 3 baravar ko'paytirish va mahalliy bozorni ta'minlash darajasini 80 foizga yetkazish.

- Elektrotexnika sanoatida yuqori qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 2 baravarga va eksportini 3 baravarga oshirish.

- Mebel mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2,8 baravarga ko'paytirish.

Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish dasturini amalga oshirish.

- Yirik sanoat tarmoqlari va hududiy korxonalar o'rtasida sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish.

- Sanoat tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish dasturlarini keng joriy qilish.

Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish ta'kidlab o'tilgan, bunda har yili O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan "Ochiq muloqoti"ni o'tkazish, Hududlarda 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznes-inkubatorlar tizimini rivojlantirish. Sharoiti og'ir bo'lgan tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizi darajasiga kamaytirish va iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish

va xususiy sektorga keng yo'l ochish. Iqtisodiy munosabatlarda erkin bozor tamoyillarini joriy etishni kengaytirish ko'zda tutilgan.

Bugungi kunda yurtimizda sanoat tarmog'i nafaqat yuqori sur'atlarda rivojlanayotgan tarmoq sifatida, balki eksportni barqaror oshirib borayotgan, xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilayotgan va ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya va tubdan yangilab borayotganligi, yangi texnik va texnologik jarayonlarni jalb qilishi bilan ham ajralib turadi.

Respublikamizda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi so'nggi yillarda jadal sur'atlarda o'sib bormoqda va mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi sezilarli darajada oshib bormoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, YAIMda ushbu tarmoqning ulushi 26-27 foizni, bandlikda esa 13 foizni tashkil etmoqda⁴⁴. Lekin tahlillarimizga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekiston yengil sanoat tarmog'ining mavjud salohiyatlari va zahiralaridan to'liq foydalanilmayapti. Buning natijasida, yengil sanoat korxonalarining zahiralari va iqtisodiy samaradorligini chuqur ilmiy va amaliy jihatdan tadqiq etish muhim ekanligini bildirmoqda.

Bizga ma'lumki, bugungi kunda yengil sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligi tushunchasi, tarkibiy qismlari, uning baholash ko'rsatkichlari va ularni boshqarish bo'yicha xorijiy davlatlarda ko'plab statistik tadqiqotlar, ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Ammo mahalliy bo'g'inda iqtisodiyotning real sektori tarmoqlarining o'ziga xos rivojlanish xususiyatlarini to'liq egallab olgan va unga asosan tarmoq korxonalarining iqtisodiy samaradorligi tushunchasi, uning baholash ko'rsatkichlari va iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmini boshqarish yo'llarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy, amaliy asoslangan takliflar va ishlab chiqilgan tadqiqotlar deyarli amalga oshirilmagan.

Ushbu keltirilgan fikrlardan kelib chiqqan holda, fikrimizcha yengil sanoat tarmog'ining tashkiliy va iqtisodiy mohiyati, tarkibi, rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib sanoat korxonalarini uchun iqtisodiy samaradorlik tushunchasi, tarkibi va uni baholash, boshqarish va takomillashtirish bo'yicha ko'rsatkichlarni ilmiy jihatdan shakllantirib borish va iqtisodiy mohiyatini nazariy jihatdan ochib berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bu jihatlarni ochib berish uchun avvalo, "samaradorlik", "iqtisodiy samaradorlik" tushunchalari haqida iqtisodchi olimlar talqinlarini tahlil qilib chiqish lozim. Samaradorlik — bu istalgan natijani olish qobiliyatidir. Agar biror narsa samarali deb topilsa, bu uning kutilgan yoki kutilmagan natijaga ega ekanligini yoki chuqur, yorqin taassurot qoldirishini anglatadi⁴⁵. "Samarali" so'zi lotincha „effectivus“ so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ijodiy yoki samarali degan ma'nolarni

⁴⁴Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари

⁴⁵ Dictionary.com, LLC. „Effectiveness | Define Effectiveness Dictionary.com.“ Dictionary.com | Find the Meanings and Definitions of Words at Dictionary.com. 2011. Web. 28 Sept. 2011.

anglatadi. U eramizning 1300—1400-yillari orasida paydo bo‘lgan⁴⁶. Boshqaruvda samaradorlik to‘g‘ri ishlarni bajarish bilan bog‘liq. Peter Drucker bizga "samaradorlikni o‘rganish mumkin va o‘rganish kerak" ekanligini eslatgan⁴⁷.

Ishlab chiqarish samaradorligi — korxonada miqyosida iqtisodiy faoliyat, iqtisodiy dasturlar va tadbirlarning foydali natijalar berishi, olingan iqtisodiy samaraning muayyan qiymatga ega bo‘lgan resurslarni qo‘llagan holda eng yuqori ishlab chiqarish hajmiga erishishga sabab bo‘lgan ishlab chiqarish omillari, resurslar sarflariga nisbati bilan tavsiflanadi. Ishlab chiqarish samaradorligi korxonada faoliyatining yakuniy natijasini ko‘rsatadi. Miqdoriy jihatdan ishlab chiqarish samaradorligini mahsulot ishlab chiqarish uchun sarf qilingan mehnat miqdori bilan o‘lchash mumkin, lekin mehnat sarfini aniq o‘lchash ancha qiyin. Shu sababli, ishlab chiqarish samaradorligi mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi; ishlab chiqarish vositalaridan va kapitaldan foydalanish samaradorligi ko‘rsatkichlari bilan aniqlanadi. Korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligining umumlashgan ko‘rsatkichi tovar ishlab chiqarish sur‘atlarining o‘sishi hisoblanadi, undan tashqari puldagi harajatlar birligiga to‘g‘ri keladigan mahsulot hajmi, balans foydalaning asosiy va aylanma fondlar yigindisiga nisbati, to‘la tannarx ko‘rsatkichlari muhim ahamiyatga ega. Mehnat unumdorligining o‘sishi sur‘atlari, mehnatni tejash va mahsulot hajmi o‘sishida mehnat unumdorligi hissasi kabi ko‘rsatkichlardan ham foydalaniladi. Ishlab chiqarish samaradorligi texnik samaradorlik (ishlab chiqarish hajmi), iqtisodiy samaradorlik (mehnat unumdorligi, mehnat resurslari, asosiy fondlar, aylanma resurslar), ijtimoiy samaradorlik (moddiy resurslar, foyda) hisobiga shakllanadi. Ishlab chiqarish samaradorligini hisoblashdan maqsad samaradorlikka nimalar hisobiga erishilganini aniqlash va yana qanday omillar evaziga uni oshirish mumkinligini belgilashdan iborat⁴⁸.

Samaradorlikni aniqlash uchun natijani shu natijaga erishishga sarflangan xarajatlar va resurslar bilan taqqoslash lozim. Shunday qilib, samaradorlik ishlab chiqarish faoliyati natijalari bilan ularga erishish uchun sarflangan mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarning o‘zaro nisbati hisoblanadi. Ishlab chiqarishning umumiy ya’ni “mutloq samaradorligi” deganda xarajatlar va resurslarning ayrim turlari bilan solishtirilgan yoki taqqoslangan iqtisodiy samaradorlikning umumiy miqdori tushuniladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik- bu ishlab chiqarish samaradorligini mehnat sharoitlarini, uning ijodkorlik mazmunini boyitib, aqliy va jismoniy mehnat o‘rtasidagi farqni yo‘qotishni inobatga olgan holda ifodalaydi. Ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirish, korxonaning

⁴⁶ Harper, Douglas. „Etymology Online.“ Online Etymology Dictionary. 2011. Web. 04 Oct. 2011.

⁴⁷ Peter F. Drucker (2006). *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*. New York: Collins

⁴⁸ O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

muvaffaqiyatli faoliyat yuritilishi, shaxsning har tomonlama yetuk rivojlanishi va uning barcha qobiliyatlaridan foydalanishning natijasi bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, ijtimoiy samaradorlik, korxonada xodimlarining bilim va malakasi, tajriba va madaniyatining o'sishi, aholi sog'lig'ining yaxshilanishi va umr ko'rishining uzayishida aks ettiriladi.

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning barcha omillari, uni rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari mavjud bo'lib, ular ijtimoiy mehnatni tejashga qaratilgan texnik-tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlar komplekslaridan iborat. Bu yo'nalishlar nihoyatda xilma-xil bo'lib, eng muhimlariga quyidagilar kiradi:

-ishlab chiqarishning tarkibini yaxshilash;

-fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish, ishlab chiqarish va mahsulotning texnik va iqtisodiy darajasini ko'tarish, fan- texnika yutuqlarini joriy etish davrini qisqartirish;

-ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish, kooperatsiyalash, kombinatlashtirish va uni hududiy joylashtirish darajasini oshirish;

- ishlab chiqarishni boshqarishning tarkibini moliyalash, baholash va kreditlash hamda rag'batlantirish tizimini takomillashtirish;

-inson omilini kuchaytirish asosida korxonada xodimlarining ijodiy faolligini va tashabbusini oshirishni yo'lga qo'yish.

Xulosa qilib aytganda, yengil sanoat korxonalarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni amalga oshirish va ishlab chiqarish jarayonida yangi texnologiyalardan unumli foydalanish zarur. Boshqa tomondan, rahbar inson resurslarini boshqarishda har tomonlama puxta o'ylangan strategiyalarni amalga oshirishi kerak. Mamlakatimizda yengil sanoat korxonalarini rivojlantirish uchun yurtimizning iste'mol bozorlarini aholi o'rtasida xaridorgir bo'lgan sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish, ushbu tarmoqning eksport salohiyatini oshirish, kichik sanoat korxonalar tomonidan raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, ushbu tarmoqda yangi texnik va texnologik, investitsiya siyosatini yuritish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hisobiga yangi va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish, tarmoq korxonalarini yangi texnikalar bilan modernizatsiya qilishga jiddiy e'tibor qaratish uchun xorijiy sarmoyalarni keng ko'lamda jalb etish chora-tadbirlarini amalga oshirish nazarda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bobrov, O.M. Ijtimoiy ishlab chiqarishni boshqarish funksiyalari tasniflarini takomillashtirishning ayrim masalalari / Ishlab chiqarish samaradorligining iqtisodiy muammolari. - Kiev: KINH, 1975. - No 12.

2. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси
маълумотлари
3. Dictionary.com, LLC. „Effectiveness | Define Effectiveness
Dictionary.com.“ Dictionary.com | Find the Meanings and Definitions of Words at
Dictionary.com. 2011. Web. 28 Sept. 2011.
4. Harper, Douglas. „Etymology Online.“ Online Etymology Dictionary.
2011. Web. 04 Oct. 2011.
5. Peter F. Drucker (2006). The Effective Executive: The Definitive Guide
to Getting the Right Things Done. New York: Collins
6. О‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
7. <https://lex.uz/docs/-5841063#-5843873>